

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482366>

GRAMMATIKA HAQIDA MULOHAZALAR

M.A.Hamrayev

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

m.a.hamrayev2@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Mazkur maqolada grammatika bo‘limining ta’rifi, grammatik ma’no, grammatik shakl va grammatik kategoriya, uning turlari, grammatik ma’noni ifodalash vositalari, grammatik ma’noni ifodalanish shakllari haqida fikr yuritilgan.

***Kalit so‘zlar:** grammatika, grammatik ma’no, grammatik shakl, Grammatik kategoriya, morfologik kategoriyalar, sintaktik kategoriyalar.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются определение грамматического раздела, грамматического значения, грамматической формы и грамматической категории, их виды, средства выражения грамматического значения и формы выражения грамматического значения.

***Ключевые слова:** грамматика, грамматическое значение, грамматическая форма, грамматическая категория, морфологические категории, синтаксические категории.*

ABSTRACT

This article examines the definition of a grammatical section, grammatical meaning, grammatical form and grammatical category, their types, means of expressing grammatical meaning and forms of expressing grammatical meaning.

***Keywords:** Key words: grammar, grammatical meaning, grammatical form, grammatical category, morphological categories, syntactic categories.*

REJA:

1. Grammatika haqida ma'lumot.
2. So'zning grammatik ma'nosi.
3. Grammatik ma'noni ifodalash vositalari.
4. Grammatik shakl.
5. Grammatik kategoriya.

1. Grammatika haqida ma'lumot.

Grammatika – tilning grammatik qurilishini o'rganuvchi tilshunoslikning bo'limi. Grammatika so'zlarning gapda o'zgarishi va ularning o'zaro birikib, so'z birikmasi, gap hosil qilishi haqidagi qoidalar to'plamidir:

Men uning ishlariga ko'maklashadigan bo'ldim. (X.T.)

2. So'zning grammatik ma'nosi.

So'zning ma'lum turkumga mansubligini ko'rsatuvchi, so'zning ma'lum bir grammatik shaklini ifodalaydigan, gapda qanday vazifa bajarishini bildiradigan ma'no **grammatik ma'no** hisoblanadi.

Quyidagi so'zlarning grammatik ma'nolarini aniqlang:

Tilni bilish — dilni bilishga yo'l ochar.

3. Grammatik ma'noni ifodalash vositalari.

1. Affiksatsiya. Bunda grammatik ma'no shakl yasovchi affikslarni qo'shish bilan ifodalanadi: *maktablar, maktabga, oddiyroq, ishlandi*

2. Yordamchi so'zlar. Mustaqil ma'noli so'zlar yordamchi so'zlar orqali grammatik ma'noga ega bo'lishi mumkin: *Daraxt mevasi bilan ko'rkam, odam - mehnati bilan. (maqol)*

3. Takrorlash. *dasta-dasta gul, xirmon-xirmon paxta* kabi. Bunda *dasta, xirmon* so'zlarini takrorlash bilan ko'plik, mo'lliclik ma'nosi ifodalangan.

4. Suppletivizm. Bu - o'zaro bog'langan, ma'lum bir tizimni tashkil qilgan grammatik ma'nolarni ifodalash uchun alohida-alohida so'zdan foydalanish usuli. Masalan, o'zbek tilida bir grammatik tizimni hosil qiladigan I va II shaxs kishilik

olmoshlarining birligi *men* va *sen* soʻzlari orqali, koʻpligi *biz* va *siz* soʻzlari orqali ifodalanadi.

5. Urgʻu soʻzining grammatik maʼnosini ifoda qilish uchun xizmat qilishi mumkin: *termá* (sifat) – *térma* feʼl ning boʻlishsiz shakli.

6. Soʻz tartibi. Soʻzlarning gapda oldinma-keyin kelish ham baʼzan grammatik maʼno ifodalashga yordam beradi. Masalan: 1. *Ajoyib odamlar.* 2. *Odamlar ajoyib.* Birinchi gapda *ajoyib* soʻzi otdan oldin kelib sifatlovchi vazifasini, ikkinchi gapda ushbu soʻz otdan keyin kelib kesim vazifasini bajargan.

7. Ohang. Bunda grammatik maʼno soʻzlarning gap sifatida shakllanishi bilan bogʻliq. Masalan: *Hamma keldi.* (Darak gap) - *Hamma keldi?* (soʻroq gap) - *Hamma keldi!* (undov gap).

4. Grammatik shakl.

Soʻzning biror grammatik maʼno ifodalaydigan koʻrinishi uning **grammatik shakli** deyiladi.

Hozirgi oʻzbek tilida soʻzlarning grammatik shakllari affikslar, yordamchi soʻzlar vositasida, soʻzlarni juftlash yoki takrorlash orqali hosil qilinadi. Shunga koʻra soʻzlarning quyidagi grammatik shakllari farqlanadi:

1. **Sintetik shakl.** Bu shakl shakl yasovchi affikslar vositasida hosil boʻladi: *kitobning, kitobni, kitobga, kitobda; oʻqimoqdaman, oʻqimoqdasan, oʻqimoqdamiz, oʻqimoqdasiz* kabi.

2. **Analitik shakl.** Mazkur shakl yordamchi soʻzlar orqali yuzaga keladi: *bolalar uchun, zavq bilan, oʻqib tur, oʻqib koʻr* kabi.

3. **Juft va takroriy shakl.** Ikki soʻzni juftlash yoki bir soʻzni takrorlash bilan ham grammatik shakl yasaladiki, bunday shakl juft va takroriy shakl deb yuritiladi: *togʻ-tosh, katta-kichik* juft shakli umumlashtirish maʼnosini, *savat-savat* (non), *togʻ-togʻ* (paxta) takrorlash shakli koʻplik, moʻllic maʼnosini ifodalaydi, *katta-katta, tez-tez* takroriy shakl maʼnoni kuchaytirish uchun xizmat qiladi.

5. Grammatik kategoriya.

Bir-biriga qiyosan olinadigan ikki yoki undan ortiq grammatik ma'no bilan shu ma'noni ifodalovchi grammatik shakllar tizimi **grammatik kategoriya** deyiladi.

Grammatik kategoriyalarni **morfologik kategoriyalarga** va **sintaktik kategoriyalarga** ajratish mumkin.

Morfologik grammatik kategoriyalarga, birinchidan, so'z turkumlarining o'zi, ya'ni **ot, sifat, son, fe'l** kabilar kirsam, ikkinchidan, ma'lum bir turkumga xos bo'lgan kategoriyalar, ya'ni otlarga xos bo'lgan **son, egalik, kelishik kategoriyalari**, fe'llarga xos bo'lgan **bo'lishli-bo'lishsizlik, nisbat, mayli, zamon, shaxs-son** kategoriyalari kiradi.

Sintaktik grammatik kategoriyalar deyilganda, gap, gap bo'laklari: **ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol** kabilar nazarda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Hamrayev, D.Shodmonqulova, N.Do'sanov. Ona tili va bolalar adabiyoti (1-qism: Ona tili) darslik) "Grandkondoprint", Toshkent, 2023-yil.
2. M.Hamrayev Ona tilidan jadvalli mashqlar to'plami (o'quv qo'llanma). DIMAL nashriyoti, 2024-yil